
LA DECEPCIÓN EN EL ROSTRO REAL DETRÁS DE LAS MASCARILLAS

UN ACERCAMIENTO CIENTÍFICO

- ... Se quitó la mascarilla y NO SE PERECÍA EN NADA a lo que esperábamos!

Esta es una frase que todos hemos escuchado en los últimos meses, con algunas variaciones.

Parece una situación trivial, pero detrás puede contener todo un proceso cerebral donde se llena de manera inconsciente el espacio detrás de la mascarilla con un rostro adaptado a nuestras experiencias perceptivas, *perceriencias* a partir de ahora.

Las *perceriencias* (experiencias de nuestra percepción acumuladas en nuestro inconsciente), al parecer nos permite completar la falta de información facial no con un rostro cualquiera sino con un rostro “ideal”, construido en función de estándares de belleza, cuestiones culturales o de algún proceso cerebral-social más complejo. Así, la región ocultada por la mascarilla la vamos a asumir *a priori* (nuestro cerebro la va a asumir *a priori*) como un ente simétrico, masculinizado y/o feminizado (según sea el caso), con proporciones concretas, en fin, toda la gama de posibilidades que se vinculen con nuestras mejores *perceriencias*. Entonces, para una cara en particular, cada persona tendrá su propio relleno, pero posiblemente existan grupos (etnias, culturas particulares, etc.) donde coincidan múltiples variables de estos rellenos (ejemplo: proporción o rasgo considerado “bello” en un grupo poblacional).

El doctor Leslie Farkas, padre de la antropometría moderna, comparó rostros atractivos y no atractivos mediante antropometría craneofacial y confirmó que las mayores diferencias en las mediciones se encontraban en la mitad inferior de la cara.¹ Es un hecho científico que lo que percibimos como “bello” es una

¹Marentette, L. (1988), Anthropometric facial proportions in medicine. Edited by Leslie G. Farkas and Ian R. Munro, 344 pp, Charles C Thomas, Springfield, Illinois, 1987. Head Neck, 10: S80-S81. <https://doi.org/10.1002/hed.2890100718>

integración de variables anatómicas faciales: proporciones, distancias, perímetros, etc; y que en su conjunto, definen rasgos de belleza facial.^{2 3}

Existen estudios que han demostrado la implicación de la deformidad facial en aspectos de juicios personales sobre un individuo, siempre desfavoreciendo al individuo con la deformidad. Estos juicios personales involucraron nada menos que: la estabilidad emocional, la confiabilidad, la inteligencia y la popularidad).⁴ Las personas desfiguradas se interpretan usualmente con rasgos de “no belleza física” y, aunque intentemos evadirlo, esta información está contenida en nuestra corteza cerebral.⁵ Desde aspectos antropométricos parece que podemos tomar tanto el camino de la belleza como el camino de los juicios sobre otra persona. Así, ¿podría ser más confiable una persona con mascarilla por el simple hecho de que rellenemos el hueco con un “rostro confiable ideal”?

Por tanto, la frase “Se quitó la mascarilla y NO SE PERECÍA EN NADA a lo que esperábamos!” puede contener un problema científico profundo sobre nuestra manera de interpretar y forzar aspectos interpersonales y de belleza, evolutivamente codificados en nuestra corteza cerebral.

²Bueller H. Ideal Facial Relationships and Goals. *Facial Plast Surg.* 2018 Oct;34(5):458-465. doi: 10.1055/s-0038-1669401. Epub 2018 Oct 8. PMID: 30296797. <https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/s-0038-1669401>

³Saegusa C, Watanabe K. Judgments of facial attractiveness as a combination of facial parts information over time: Social and aesthetic factors. *J Exp Psychol Hum Percept Perform.* 2016 Feb;42(2):173-9. doi: 10.1037/xhp0000149. Epub 2015 Oct 12. PMID: 26460871. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26460871/>

⁴Jamrozik, A., Ali, M., Sarwer, D., & Chatterjee, A. (2017). More than skin deep: Judgments of individuals with facial disfigurement. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 13, 117. <https://www.semanticscholar.org/paper/More-than-skin-deep%3A-Judgments-of-individuals-with-Jamrozik-Ali/d659df7dcfc2439ca378f48513a77260a52b0b1b>

⁵Hartung, F., Jamrozik, A., Rosen, M.E. *et al.* Behavioural and Neural Responses to Facial Disfigurement. *Sci Rep* 9, 8021 (2019). <https://doi.org/10.1038/s41598-019-44408-8>